

УДК 612.6.057+371.72

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕВОЧЕК В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Босенко А.И., Дышель Г.А., Судец С.В.
ГУ «ЮНПУ имени К.Д. Ушинского», г Одесса, Украина

FEATURES OF ESTIMATION OF PHYSICAL WORK CAPACITY OF GIRLS DURING PUBERTY

Bosenko A.I., Dyshel G.A., Sudets S.V.
SI "SUNPU n.a. K.D. Ushinsky", Odesa, Ukraine

Аннотация. Установлены некоторые методические особенности оценки физической работоспособности девочек в пубертатный период. Показана возможность использования с этой целью тестирования с изменением мощности нагрузки по замкнутому циклу.

Ключевые слова: пубертатный период, девочки, физическая работоспособность, тестирование.

Abstract. In the article some methodical specifics of the measurement of the girls' physical efficiency in puberty were determined. It was shown the feasibility of using the testing with the power change of loading on a closed-cycle.

Key words: puberty, girls, physical efficiency, testing.

Актуальность. Исследования в области физиологии адаптационных возможностей и физической работоспособности человека представляется интересным и актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане [2, 3, 4]. Функциональные резервы организма являются основой оптимальных адаптационных реакций в различных областях жизнедеятельности человека. Функциональные резервы организма все чаще называют одной из важнейших составляющих здоровья или нормального физического состояния [1, 2, 4]. Ключевым в определении резервных возможностей есть их онтогенетическое развитие [4, 5]. В связи с этим, изучение функциональных резервов на отдельных этапах онтогенеза, их возрастной динамики является важной задачей возрастной физиологии. Большинство авторов, изучающих физическую работоспособность детей и подростков, пользуются методами дозированных нагрузок [1, 2, 3, 5]. Проведенный нами анализ литературных источников свидетельствует, что в использовании тестов часто отсутствует единый подход, что приводит к противоречивым данным с большим диапазоном разброса значений и ограничивает их применение в практической деятельности.

Отдельной проблемой в возрастной физиологии физического воспитания и спорта стоит оценка функциональных возможностей представительниц женского

пола, особенно в период полового созревания, методика которой должна учитывать множество нюансов пубертата.

Целью исследования явилось изучение возрастной динамики физической работоспособности у девочек подросткового возраста, по данным нагрузки с реверсом.

Методы исследования. В наших исследованиях функциональные возможности и физическая работоспособность у детей школьного возраста изучались с помощью метода тестирования с изменением мощности нагрузки по замкнутому циклу (с реверсом). Мощность велоэргометрической нагрузки в этом случае непрерывно, с постоянной скоростью (200 кгм/мин или 33 Вт/мин) возрастала от нуля до необходимого уровня, а затем с той же скоростью снижалась до исходной величины. Поворот (реверс) нагрузки осуществлялся по уровню частоты сердечных сокращений (ЧСС), которая составляла 155 уд/мин [1]. Таким образом при одинаковой физиологической цене достигалась различная мощность нагрузки. В этих случаях графическая запись динамики ЧСС в зависимости от изменения нагрузки в процессе полного цикла тестирования не носила абсолютно линейный характер, а из-за инерционности сердечно-сосудистой системы принимала вид петли гистерезиса. Применяемая методика исследования основывается на специальной компьютерной программе, которая позволяет оценить не только физическую работоспособность, но и получить широкий спектр показателей для изучения функциональных возможностей организма (около 30 различных показателей).

В круг задач данной публикации входит анализ некоторых результатов исследования физической работоспособности школьниц и популяризация применяемого метода тестирования по замкнутому циклу (с реверсом). В тестировании принимали участие девочки разных возрастных групп: 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 и 14-15 лет (4-8 классы). Изучение возрастной динамики физической работоспособности проводилось на одних и тех же девочках, т.е. носило лонгитудинальный характер. Все испытуемые, по данным школьной медицинской карты, были практически здоровы.

Результаты исследования и их обсуждение. Завершающий период полового созревания отмечается, с одной стороны, достаточной морфологической зрелостью, снижением темпов ростовых процессов, с другой - недостаточным совершенством физиологических систем, которое обуславливает их меньшие функциональные возможности, в сравнении со взрослыми, и напряжение адаптационных процессов. Исходя из этого, полученные результаты исследований анализировались с учетом упомянутых особенностей.

Исследования физической работоспособности девочек подросткового возраста по девяти показателям позволяют констатировать неоднозначную возрастную динамику основных критериев. Если по абсолютным значениям большинства показателей отмечаются позитивные изменения, то по относительным - некоторая стабилизация или даже уменьшение. Так, при сравнении данных девочек 14-15 и 13-14 лет, полученные результаты свидетельствуют об увеличении таких показателей физической работоспособности, как общее время работы (Тобщ.), объем выполненной при этом работе (Аобщ.) и уровень работоспособности при частоте

сердечных сокращений 170 уд/хв (PWC170). Годовое изменение отмеченных характеристик недостоверно ($p > 0,05$) и колебалось в диапазоне 4,96 - 17,5%, при этом наибольшие сдвиги отмечались по общему объему (Аобщ.) выполненной работы, что логично объясняется ростом части времени работы с большим сопротивлением на педали, большей средней мощностью работы (рисунок).

Рис. Возрастная динамика физической работоспособности девочек 7-16 лет.

Рекомендованный ВОЗ для оценки физической работоспособности и уровня здоровья показатель PWC₁₇₀ у девочек 14-15 лет достиг $159,07 \pm 5,66$ Вт и увеличился по сравнению с 13-14-летними на 4,96%, а с 10-11-летними - на 52,3%. Относительный, на 1 кг массы тела PWC₁₇₀, имел другой характер изменений. От 10 до 12 лет он существенно (на 28%) увеличился, а от 12 до 14-15 лет этот показатель уменьшился с $3,2 \pm 1,2$ до $2,70 \pm 0,85$ Вт/кг в 12-13 лет и практически стабилизировался в дальнейшем на этом уровне. Такая динамика PWC₁₇₀/кг в общих чертах признана и объясняется известным приростом массы тела на завершающем этапе полового созревания, процессами формообразования у девочек.

Полученные данные (абсолютные и относительные) PWC₁₇₀ возможно сравнить со сведениями других авторов. Сопоставление наших данных с приведенными В.А. Романенко [5] практически совпадают и находятся, по градации автора, близко к оценке "отлично" (PWC₁₇₀ = 160 Вт; PWC₁₇₀/кг = 3,0 Вт/кг).

В то же время, полученные нами значения физической работоспособности по PWC₁₇₀ существенно отличаются от таких, что получил В.Л. Карпман с соавторами [3], величины которых у нетренированных девочек 14-15 лет достигают лишь $100,0 \pm 18,5$ Вт/кг, что в 1,6 раз меньше сегодняшнего уровня. По-видимому, необходимо принять во внимание то, что эти данные были опубликованы в 1988 году, а получены - еще раньше.

Интересным для характеристики функциональных возможностей человека, в том числе и детей, является показатель мощности реверса нагрузки. Его значения имеют тесную связь с PWC₁₇₀ и потому могут служить для прогноза последнего ($r=0,83$). Он, по нашим данным, в среднем составляет 78-87% от уровня PWC₁₇₀, это соотношение не зависит от возраста в исследованном возрастном диапазоне и может

быть установлено более точно при жестком соблюдении соответствующей частоты сердечных сокращений при реверсе (поворот изменения мощности в сторону уменьшения). Анализ соотношений PWC_{170} , $ЧСС_{рев}$ и $W_{рев}$ объясняет явление уменьшения последнего у девочек 14-15 лет в сравнении с группой 13-14-летних, хотя логично было бы ожидать одинаковой динамики PWC_{170} и $W_{рев}$. Из таблицы 1 вытекает такая зависимость: чем выше $ЧСС_{рев}$, тем больший процент составляет $W_{рев}$ от PWC_{170} , что согласуется с положением точности прогноза PWC_{170} по значениям $ЧСС$ при второй нагрузке - чем ближе $ЧСС$ к 170 уд/мин, тем выше надежность экстраполяции PWC_{170} .

Таблица 1

$ЧСС_{рев}$ и соотношение $W_{рев}$ и PWC_{170} у девочек 10-15 лет

Возрастная группа, лет	Зависимость $W_{рев}$ от PWC_{170}		$ЧСС_{рев}$, уд/мин
	$W_{рев}$, %	$W_{рев}$, Вт	
10-11	78,20	$81,4 \pm 5,62$	$152,64 \pm 0,76$
11-12	80,99	$104,73 \pm 3,38$	$153,45 \pm 0,91$
12-13	86,15	$111,5 \pm 6,41$	$156,7 \pm 1,39$
13-14	87,19	$132,14 \pm 4,02$	$155,0 \pm 1,12$
14-15	79,93	$127,14 \pm 4,48$	$153,35 \pm 1,02$

Таким образом, использование показателя $W_{рев}$ для характеристики функциональных возможностей человека требует определенного и строгого соблюдения требований тестирования.

Анализ показателей аэробных возможностей девочек 14-15 лет также свидетельствует о позитивной их динамике, которая согласуется с данными других авторов [2, 3]. Максимальное потребление кислорода (МПК) составляло в этом возрасте $3027,94 \pm 113,84$ мл/мин. Относительные показатели к массе тела, в связи с отмеченной ее существенной прибавкой в конце пубертатного периода, характеризуются меньшими темпами прироста и отвечают средним значениям В. Л. Карпмана с соавторами [цит. по В. А. Романенко, 2005]. В то же время, данные В. А. Романенко [5] как для абсолютного, так и относительного МПК значительно более низкие (в 1,37 раз оценка "отлично" и в 2,16 раз - оценка "удовлетворительно"). Невозможно допустить такого расхождения поскольку раньше приведенные значения PWC_{170} , полученные нами и В. А. Романенко [5] полностью совпадают, а прогноз МПК осуществлялся в обоих случаях по величинам абсолютного PWC_{170} . Наши данные, соответственно абсолютные и относительные, равняются $3,03 \pm 0,114$ л/мин и $53,94 \pm 1,96$ мл/мин/кг, данные В. Л. Карпмана с соавтор. - относительные $54,3 \pm 5,4$ мл/мин/кг, данные В. А. Романенко - абсолютные 1,4 - 2,2 л/мин и относительные 26,5 - 38,5 мл/мин/кг. Обнаруженные несовпадения данных разных авторов отмечались и раньше, что может быть обусловлено применением разных подходов в определении МПК (расчетный, по двум нагрузкам, прямой способ), региональными особенностями, календарными сроками (некоторым данным свыше 50 лет) и т.п. Поэтому при анализе и оценке аэробных возможностей человека вообще и детей, в особенности, необходимо учитывать многофакторность большинства характеристик.

Показатели, которые интерпретируются как индекс утомления (I, Вт) и коэффициент остаточных адаптивных резервов (Кссс), от 10 до 15 лет увеличиваются, первый - большими темпами, второй - недостоверно, соответственно, от $119,64 \pm 10,4$ до $163,78 \pm 13,35$ Вт и от $1,47 \pm 0,22$ до $1,49 \pm 0,19$ у.е. В связи с недостаточным физиологическим обоснованием и накопленным материалом, в настоящее время анализ и обсуждение этих критериев считаем некорректным.

Для анализа физиологической "цены" адаптации девочек к нагрузке по замкнутому циклу исследователями используется уровень функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС). Частота сердечных сокращений (ЧСС) является одним из показателей, характеризующих экстракардиальные возможности сердечно-сосудистой системы. К тому же регистрация ЧСС не требует сложного технического обеспечения, может быть осуществлена (до известных величин) пальпаторно и потому пользуется большой популярностью в функциональной диагностике и медицине.

Известно, что ЧСС в период роста и развития ребенка в состоянии покоя уменьшается, в 14-15 лет она почти достигает значений взрослого человека (75 уд/мин). В наших исследованиях ЧСС исходная, отличается от ЧСС покоя и связана непосредственно с началом работы, с первых ее секунд, когда осуществляются первые обороты педалей, потому значение ЧСС исходной, как правило, больше, чем ЧСС покоя.

В возрастном диапазоне 7-16 лет ЧСС_{исх} колебалась в пределах 89-115 уд/мин. В группе девочек 14-15 лет она в среднем отвечала 97,31 уд/мин.

Первые 20-40 секунд работы вызывают значительный прирост ЧСС, индивидуальный для каждого обследованного. Степень прироста ЧСС, когда мощность нагрузки практически отсутствует (70-100 кгм/мин или до 15 Вт/мин), а педалирование осуществляется на холостом ходу, по нашему мнению, может характеризовать гипер-, нормо- или ареактивность системы. В соответствии с этим обследованные могут классифицироваться как гипер-, нормо-, ареактивные. Следует заметить, что прослеживаются еще несколько интересных закономерностей. Первая заключается в зависимости времени выхода ЧСС на пороговую, что отвечает моменту начала линейной зависимости ЧСС от изменений мощности работы, и может быть сформулирована таким образом: "чем быстрее достигается максимальные значения реактивности ЧСС, тем короче период выхода на ЧСС_{спор.}".

Вторая особенность выражается в почти симметричной форме сегмента вработывания, при возможно более пологой нисходящей части. Таким образом степень реактивности отражается не только на крутизне и амплитуде восходящей части кривой, но обуславливает и восстановительные (обратные) процессы, что согласовывается с положением о том, что реактивная система быстрее и, возможно, более четко отслеживает изменение внешних влияний (раздражителей).

Как было выше описано, период вработывания завершается выходом ЧСС на прямую зависимость "ЧСС - мощность", а момент такого перехода отмечается как ЧСС пороговая.

По мнению авторов методики [2], ЧСС_{спор.} представляет собой индивидуальную константу, которая не зависит от ЧСС_{исх}. В наших исследованиях это положение не изучалось (такая задача не ставилась), поскольку для его выяснения

необходимо многоразовое обследование одних и тех же лиц. В онтогенезе (меньше всего - пре- и пубертатном периоде) ЧССпор проявляет такую тенденцию к уменьшению: 124 уд/мин в 7-8 лет и 95 уд/мин - в 14-15 лет, что закономерно отражает становление регуляторных систем, рост влияния блуждающего нерва и обуславливает большую работоспособность, резерв изменений пульса от порогового к реверсу (150-155 уд/мин).

Последующее выполнение работы характеризуется линейным ростом пульса при постепенном изменении мощности нагрузки (33 Вт/мин). В связи с этим, восходящая сторона петли гистерезиса получила название "изоакселерационной фазы", которая заканчивается достижением значений пульса реверса (ЧССрев), после чего осуществляется поворот нагрузки в сторону уменьшения мощности (реверс). ЧССрев определялась условиями тестирования, желанием предотвратить напряжение системы кровообращения и организма и составляла 150-155 уд/мин.

После реверса, на фоне уменьшения мощности работы, частота сердечных сокращений продолжает расти и достигает индивидуального максимума (ЧССмах), который характеризует инерционность ССС. В абсолютных значениях ЧССмах в обследованных группах девочек колебалась в пределах 157-162 уд/мин, а степень прироста пульса к ЧССрев составляла 2,35-5,5%, при этом наибольший сдвиг пульса после поворота нагрузки отмечался у девочек в 10-11 лет, средний (3,4-3,8%) - в 11-12, 12-13 лет и менее всего - в группе 14-15 лет, что свидетельствует об уменьшении амплитудных значений инерционности ЧСС.

Скорость и степень восстановительных процессов в период снижения мощности нагрузки к нулю характеризуется показателем ЧСС выхода, которая, как правило, не приходила к исходным значениям, и составляла 112-121 уд/мин. Не выяснено почему, но высокой ЧССисх оставалась в группе девочек 14-15 лет, в то время, когда в группе 13-14-летних, пульс возобновления отвечал 112 уд/мин. Возможно, это обусловлено большим временем (Тобщ) и объемом (Аобщ) выполненной работы, поскольку о больших функциональных возможностях девочек 14-15 лет свидетельствуют средний пульс и пульсовая стоимость осуществленной мышечной работы, которые при больших показателях работоспособности, были практически одинаковыми с данными предыдущей возрастной группы.

Выводы:

1. Функциональные возможности девочек 14-15 лет, вступивших в завершающий этап пубертатного периода, по данным физической работоспособности, характеризуются их ростом на 4,96 - 17,5%. Абсолютные показатели обнаруживают большие темпы прироста, относительные - меньше или тенденцию к стабилизации. Аэробные механизмы адаптации проявляют подобный тип изменений, что согласуется с данными многих авторов, которые обосновывают подобную динамику у нетренированных представительниц женского пола достижением пика развития кислородно-транспортной системы в конце подросткового возраста с последующей ее стабилизацией или даже снижением. Полученные нами данные МПК отвечают "среднему" или "выше среднего" уровню развития.

2. Возрастные особенности в динамике ЧСС при физических нагрузках за замкнутым циклом характеризуются меньшими значениями ЧСС исходной, ЧСС

пороговой, средней и максимальной, степенью сдвига ЧСС после реверса, который свидетельствует о повышении вагусных и холинергических влияний в регуляции экстракардиальной функции, которая обеспечивает более экономичный ее уровень.

По данным величины и времени реакции на начало работы, возможно распределение обследуемых на 3 группы: гипер-, нормо- и ареактивные, принадлежность к которым может обуславливать как эффективность быстрых, готовых, генетических механизмов адаптации и, соответственно, функциональные возможности обследованной личности.

1. Давиденко Д.Н. / Д.Н. Давиденко, В.П. Андрианов, Г.М. Яковлев, Н.К. Лесной. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена: сб. науч. трудов. - Л., 1984. - С. 35-41.

2. Карпман В.Л. / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков // Исследования физической работоспособности у спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1974. - 94 с.

3. Карпман В.Л. / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков // Тестирование в спортивной медицине. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 208 с.

4. Мозжухин А.С. Проблема резервов в физиологии спорта / А.С. Мозжухин // Физиологические механизмы адаптации спортсменов к работе различного вида, мощности и продолжительности. - Л.: ГДОИФК, 1980. - С. 5-22.

5. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей / В.А. Романенко: учеб. пособ. - Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. - 290 с.

1. Davidenko, D.N., Andrianov, V.P., Yakovlev, G.M., Lesnoy, N.K. (1984). Metodika otsenki funktsionalnykh rezervov organizma pri ispolzovanii nagruzochnoy proby po zamknutomu tsiklu izmeneniya moschnosti [Methods of assessing the functional reserves of the body when using a stress test in a closed cycle power change]. Puti mobilizatsii funktsionalnykh rezervov sportsmen - Path to mobilize the functional reserves of the athlete, pp. 35-41. Leningrad [in Russian].

2. Karpman, V.L., Belotserkovskiy, Z.B., Gudkov, I.A. (1974). Issledovaniya fizicheskoy rabotosposobnosti u sportsmenov [Research of physical performance in athletes]. Moscow: FiS [in Russian].

3. Karpman, V.L., Belotserkovskiy Z.B., Gudkov I.A. (1988). Testirovanie v sportivnoy meditsine [Testing in sports medicine]. Moscow: FiS [in Russian].

4. Mozzhuhin, A.S. (1980). Problema rezervov v fiziologii sporta [Problem of reserves in sports physiology]. Fiziologicheskie mehanizmy adaptatsii sportsmenov k rabote razlichnogo vida, moschnosti i prodolzhitelnosti - Athletes Physiological mechanisms of adaptation to the various types, power and duration, pp. 5-22. Leningrad: GDOIFK [in Russian].

5. Romanenko, V.A.(2005). Diagnostika dvigatelnykh sposobnostey [Diagnostics of motor abilities]. Donetsk: Izd-vo DonNU [in Russian].